

HALOL MAHSULOT VA XIZMATLARNI BAXOLASHNING TURIZM SANOATIGA TA'SIRI

Turdiyeva Umidaxon O'rol qizi

Termiz Davlat Uniersiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782557>

Annotatsiya: Ushbu empirik tadqiqot mijozlarning qoniqishini, tavsiya qilish niyatini va halol mahsulot va xizmatlarni sotib olish va iste'mol qilish niyatini o'rganish uchun taklif etuvchi kontseptual modellarni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqilgan modellarni qo'llab-quvvatlash uchun murakkablik nazariyasi ishlatilgan. Tadqiqot istalgan natijalarga ta'sir qilish uchun etarli bo'lgan xavf omillarini o'rganish uchun nosimmetrik tahlilni qo'lladi. Yuqori va past natijalarga olib keladigan sabab-konfiguratsiyalarni o'rganish uchun assimetrik yondashuv qo'llanildi. Kutilgan natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan xavf sharoitlarini aniqlash uchun zarur shart-sharoitlar tahlili o'tkazildi. Modellar Malayziyadagi xalqaro halol restoranlarda mijozlarning idroklari bo'yicha to'plangan ma'lumotlardan foydalangan holda sinovdan o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, xavf sharoitlarining o'zaro ta'siri murakkablik nazariyasini qo'llab-quvvatlaydi. Maqolaning oxirida turizm industriyasi va musulmon dunyosi holatiga siyosat ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: halol mahsulotlar, turizm industriyasi, musulmon dunyosi, halol oziq-ovqat sanoati, onlayn xarid, halol iste'molchilarining munosabati, turizm bozorini modellashtirish, ijtimoiy xavf.

Turizmning rivojlanishi va sayyohlarning geografik harakatchanligi tufayli halol mahsulot va xizmatlarga talab ortdi. Dunyoning 52 musulmon davlatidan kelgan sayohatchilarni halol mahsulotlar bilan ta'minlash turizmning ushbu segmentiga yo'naltirilgan yo'nalishlar uchun raqobatdosh ustunlikni ta'minlaydi.

Halol bozor yiliga 580 milliard AQSh dollarini tashkil etadigan global bozor sifatida tan olingan. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, "Halol oziq-ovqat sanoati har yili 7 foizga o'sishi kutilmoqda". Halol mahsulotlar va xizmatlar yetkazib berish mehmondo'stlik va turizm sanoatini kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Musulmon bo'lmagan sayyohlar, ayniqsa, sog'lom turmush tarzini izlayotganlar va boshqa madaniyatlar va jamiyatlardan ijtimoiy jihatdan xabardor bo'lganlar, bu bozorni turizm sanoatining gullab-yashnayotgan sektoriga aylantiradigan halal mahsulotlarni sotib olishadi.

Ko'p holatlarda, masalan, onlayn xarid qilishda, mijozlar xavfning bir nechta turlarini sezadilar. Xuddi shunday, halol buyumlarni sotib olishda bir qancha murakkab diniy, madaniy va ijtimoiy omillarni hisobga olish kerak. Iste'molchining idrokidan kelib chiqqan holda halol mahsulotlarni yetkazib berish islom madaniyatlari, islomiy mazhablar, mahalliy fatvolar va mahalliy urf-odatlar xilma-xilligi tufayli murakkab masala. Bu murakkablik ko'p madaniyatli jamiyatlarda, masalan, turli dinlar va etnik guruhlar mavjud bo'lgan Malayziyada kuchayadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Saudiya Arabistoni va Pokiston kabi musulmonlar ko'p bo'lgan mamlakatlarda odamlar halol mahsulotlarni sotib olish va iste'mol qilishda past darajadagi xavfni sezishi mumkin. Bu yirik musulmon davlatlari Malayziya kabi diniy va etnik jihatdan xilma-xildir, chunki ularning huquqiy tizimlari butunlay shariatga asoslangan.

Qabul qilingan xavf, munosabat va mijozlarning xatti-harakatlari o'rtasidagi bog'liqlik turizm adabiyotida aniqlangan. Mahsulot yoki xizmatdan foydalanishning mumkin bo'lgan xavfini boshqarish qobiliyati mijozning ishonchini, qoniqishini va sodiqligini oshirishi aniqlandi, bu esa biznesning daromadlilikini ta'minlaydi. Bir necha olimlar 1,6 milliard kishilik global bozorda halol iste'molchilarining munosabati va xatti-harakatlarini modellashtirishgan. Halol hodisasining murakkabligini inobatga olgan holda, halol narsalarni sotib olish va iste'mol qilishdagi xavflarni baholash maqsadga muvofiqdir. Ushbu empirik tadqiqot quyidagi savollarga javob berish orqali ushbu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan edi: Qanday xavf omillari halol iste'molchilarining ijobiy munosabati va xatti-harakatlariga ta'sir qiladi? Xatarlarning qaysi namunasi halol iste'molchilarining orzu qilingan munosabatini, nomaqbul munosabatini va xulq-atvor niyatlarini ko'rsatish uchun etarli bo'lgan sababiy konfiguratsiyalarni taklif qiladi? Halol iste'molchilarining kerakli javoblariga erishish uchun qanday xavf-xatarlar zarur?

Ushbu empirik tadqiqotning maqsadi ko'p madaniyatli jamiyatda halol mahsulotlar xavfini baholash orqali iste'molchilarning xatti-harakatlarini modellashtirish nazariyasi va metodologiyasini ilgari surish edi. Ushbu tadqiqot natijalari musulmon va musulmon bo'lmagan turistik yo'nalishlar uchun halol mahsulotlar bilan bog'liq xavf turlari va shakllarini yumshatish uchun foydali ko'rsatmalar berish uchun mo'ljallangan. Tadqiqot modelining asosi sifatida murakkablik nazariyasini qo'llagan. Tadqiqotda, shuningdek, tizimli va innovatsion analitik yondashuvlar, jumladan, tizimli tenglamalarni modellashtirish, noaniq to'planning sifatli qiyosiy tahlili va zarur shart-sharoitlar tahlili, muhim etarli xavflarni, etarlicha risklarni, turli xil xavf

konfiguratsiyalarini o'rganish uchun ishlatilgan. qoniqish, tavsiya qilish niyati va davomiy niyatni bashorat qilish uchun zarur halol narsalardan foydalanish. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot natijalari halol iste'molchilarning kutilmagan balandlik va xatti-harakatlariga masalan, norozilik, tavsiya qilish niyatining pastligi va doimiy foydalanish niyatining pastligi olib keladigan xavf sharoitlarining murakkab konfiguratsiyalari haqida yangi tushunchalar beradi. Natijalar, shuningdek, tavsiya etilgan konfiguratsion modelning bashoratli haqiqiyliги bilan bir qatorda o'lchov va tadqiqot modellarining to'g'riligini tasdiqlaydi.

Halol buyumlar va harom mahsulotlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqa potentsial ifloslanish xavfini keltirib chiqaradi, bu muhim tashvish va iste'molchilar tomonidan oldini olishlari kerak. Iste'molchilar halol mahsulotlarni sotib olish va iste'mol qilish xavfini ham sezadilar. Lu va boshqalarga ko'ra. "Iste'molchi tadqiqotchilari idrok etilgan xavfni iste'molchining mahsulot (yoki xizmat) sotib olish bilan bog'liq noaniqlik va salbiy oqibatlar haqidagi tasavvurlari sifatida belgilaydilar." Mai (2001 yil, 36-bet) ta'kidlaganidek, "yomon sotib olish qarori (a) moliyaviy xavf, (b) ishlash xavfi, (c) ijtimoiy xavf, (d) jismoniy xavf, (e) psixologik xavf kabi xavflarga olib kelishi mumkin. , (f) vaqtni yo'qotish xavfi va (g) imkoniyat riski. Radzi, Saidon va Ghani halol oziq-ovqat ta'minotini boshqarishdagi asosiy xavflarni aniqladilar: ishlab chiqarish xavfi, sotib olish narxi xavfi, halolga rioya qilish xavfi, talab xavfi va xarid qilish xavfi. Malayziyadagi yapon kompaniyalari bu xavflarni sezishdi. Fuseini, Wotton, Knowles, and Hadley Musulmon iste'molchilarda katta vahima va qayg'uga sabab bo'lgan Buyuk Britaniyada halol oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizlik va sog'liq uchun xavf-xatarlarining muhimligini ta'kidladi. Halol iste'molchilari halol mahsulotlarning mumkin bo'lgan ifloslanishi va halol mahsulotlar va taqiqlangan harom tarkibiy qismlari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqa va ularning aralashmasi tufayli ekologik xavf, sifat xavfi va sog'liq uchun xavfni sezishi mumkin. Iste'molchilar o'zlarining dini va nomuslarini himoya qilish uchun harom narsalarni iste'mol qilishdan saqlanishlari tavsiya qilinganligi sababli, halol mahsulotlarning shubhali tarkibi tufayli psixologik xavf va ijtimoiy xavflarni qabul qiladi. Bundan tashqari, Bonne va Verbeke va Bonne, Vermeir, Bergeaud-Blackler va Verbeke iste'molchilar halol mahsulotlarni topish, sotib olish va iste'mol qilish uchun ko'proq vaqt va kuch sarflashlari kerak bo'lganligi sababli, ular vaqtni yo'qotishlarini va moliyaviy xavflar.

"Halol" sertifikatlashtirish deganda nimalar tushuniladi? Xomashyolar, qo'shimchalar, ziravorlar, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, ishlab chiqarish

ob'ektlari , ishlab chiqarish vositalari , biznesni boshqarish va ko'rsatilayotgan xizmatlarni “Halol” standarti talablariga muvofiqligini uchinchi taraf tomonidan tasdiqlashga oid faoliyat “Halol” sertifikatlashtirish hisoblanadi. “Halol” standartlariga mos bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga nimalar kiradi, ular qanday tayyorlanadi, ularni sotishda nimalarga e'tibor beriladi kabi ko'plab savollarga javobni “O'zstandart” agentligi tomonidan tayyorlangan maxsus qo'llanmadan bilib olish mumkin. U Turkiyada 2011 yilda tayyorlangan “Halol oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha umumiy qo'llanma” asosida joriy yilning yanvar oyida ishlab chiqilgan.

Qo'llanmaning avvalida ta'kidlanganidek, tavsiya etilayotgan standartlar Islom tamoyillari va sharoitlariga binoan halol mahsulotlar va oziq-ovqat mahsulotlarini sotish, tayyorlash, qayta ishlash, etkazib berish, tarqatish, saqlash va xizmat ko'rsatish kabi har bir bosqichda rioya qilinishi zarur bo'lgan qoidalarni o'z ichiga oladi. Qo'llanmada iste'mol qilishga ruxsat etilgan oziq-ovqatlar, go'shti halol hisoblangan mol va parrandalar ro'yxati keltirilgan. Mol va boshqa hayvonlarni so'yish qoidalarining o'zi to'rt sahifani o'z ichiga oladi. Shuningdek, qo'llanmada qadoqlash materiallari biror-bir halol bo'lmagan moddadan tayyorlanmasligi kerakligi uqtirilgan. Mashinalar, jihozlar, materiallar, ishlab chiqarish liniyalari hamda mahsulotlarni saqlash, taxlash, transportda tashish va xizmat ko'rsatish jarayonida nimalarga e'tibor qaratish lozimligi ham batafsil belgilab berilgan. Mamlakatimizda “Halol” standartlarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni keng targ'ib qilish ichki va tashqi turizmni, ayniqsa ziyorat turizmini rivojlantirish uchun xizmat qilishi Samarqandda bo'lib o'tgan tadbirda bot-bot takrorlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 09.02.2021 yildagi PF-6165-son.
2. www.haloltour.uz